

Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Keterampilan Wirausaha Terhadap Keberhasilan Usaha *Coffee Shop* di Kecamatan Medan Baru

Kristopani Pinem¹, Amrin Mulia², Wan Suryani³

^{1,2,3} Universitas Medan Area

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 11, 2023

Revised December 20, 2023

Accepted December 30 2023

Available online January 03, 2024

Kata Kunci:

Pengetahuan, Keterampilan,
Kewirausahaan, Keberhasilan Usaha

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan kewirausahaan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha, untuk mengetahui keterampilan wirausaha berpengaruh terhadap keberhasilan usaha dan untuk mengetahui pengetahuan kewirausahaan dan keterampilan wirausaha berpengaruh terhadap keberhasilan usaha *coffee shop* di kecamatan Medan Baru. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh *coffee shop* sebanyak 256 *coffee shop*. Sampel dalam penelitian sebanyak 72 *coffee shop* yang diambil dengan rumus slovin. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda, uji parsial (Uji t), uji signifikansi simultan (Uji F) dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan kewirausahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha, keterampilan kewirausahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha dan pengetahuan kewirausahaan dan keterampilan kewirausahaan berpengaruh signifikan dan secara simultan terhadap keberhasilan usaha *coffee shop* di kecamatan Medan Baru

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how entrepreneurial knowledge influences business success, to find out how entrepreneurial skills influence business success and to find out how entrepreneurial knowledge and entrepreneurial skills influence the success of coffee shop businesses in Medan Baru sub-district. The population in this study was all 256 coffee shops. The sample in this research was 72 coffee shops taken using the Slovin formula. The data collection technique used in this research was carried out by distributing questionnaires. The analysis techniques used in this research are multiple linear regression, partial test (t test), simultaneous significance test (F test) and coefficient of determination. The results of the research show that entrepreneurial knowledge has a positive and significant effect on business success, entrepreneurial skills have a positive and significant effect on business success and entrepreneurial knowledge and entrepreneurial skills have a significant and simultaneous effect on the success of coffee shop businesses in Medan Baru sub-district

PENDAHULUAN

Bisnis *coffee shop* (kedai kopi) di Indonesia terus mengalami pertumbuhan diberbagai tempat, mulai dari pelosok desa hingga perkotaan. Peningkatan dan pertumbuhan usaha bisnis kedai kopi ini tidak terlepas juga dari terus meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi kopi. Dengan kondisi tersebut, maka peluang persaingan usaha bisnis kedai kopi di Indonesia semakin besar. Semakin kesini, bisnis kedai kopi di Indonesia penuh dengan persaingan untuk menarik pelanggan yang datang berkunjung dan menikmati kopi di kedai kopi mereka, sehingga segala strategi peningkatan bisnis kedai kopi pun diterapkan.

Keberhasilan usaha merupakan kemampuan bertahan hidup dan semakin berkembangnya suatu perusahaan. Keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis dalam mencapai tujuannya yang meliputi meningkatnya modal, meningkatnya pendapatan, meningkatnya volume penjualan, meningkatnya *output* produksi (Herawaty dan Yustien, 2019).

Pengetahuan kewirausahaan merupakan salah satu faktor yang penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. dimana Pengetahuan kewirausahaan adalah keseluruhan apa yang diketahui tentang segala bentuk informasi yang diolah dan berproses dalam ranah kognitif berupa ingatan dan pemahaman tentang cara berusaha sehingga menimbulkan keberanian mengambil resiko secara rasional dan logis dalam menangani suatu usaha. Memiliki pengetahuan kewirausahaan yang tinggi maka akan meningkatkan motivasi berprestasi seseorang dalam berwirausaha, karena semakin banyak

*Corresponding author

E-mail addresses: kristopanipinem@gmail.com

pengetahuan mengenai kewirausahaan maka akan semakin tinggi dorongan dalam diri seseorang untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dalam hal ini yaitu melalui berwirausaha.

Selain pengetahuan kewirausahaan, keterampilan kewirausahaan juga mampu dalam meningkatkan keberhasilan usaha, dimana keterampilan kewirausahaan juga menjadi kemampuan yang sangat penting bagi pelaku usaha dalam menghadapi persaingan dalam dunia bisnis. Menurut (Suryana, 2017) terdapat 2 faktor penentu yang menyebabkan wirausahawan gagal dalam berwirausaha yaitu faktor intern dan faktor ektern. Faktor intern yang menyebabkan ketidakberhasilan usaha adalah seorang wirausaha yang tidak kompeten dalam hal manajerial, kurang berpengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam hal perencanaan, kurangnya pengawasan dalam hal penggunaan peralatan dan memiliki sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Faktor ekstern yang menyebabkan kegagalan usaha yaitu penentuan lokasi usaha yang tidak tepat.

Berdasarkan observasi awal dengan pengamatan langsung dan beberapa literatur di internet usaha *coffee shop* di kecamatan Medan Baru semakin tahun mengalami peningkatan hingga saat ini *coffee shop* sudah ada sebanyak 256 gerai dengan kreatifitas serta inovasi yang tentu berbeda hal itu tentu menjadi permasalahan karena banyak daya saing. Beberapa Coffee Shop di Kecamatan Medan Baru yang mengalami penurunan usaha, bahkan beberapa Coffee Shop di Kecamatan Medan Baru telah tutup, dimana hal ini terjadi dikarenakan kebanyakan para pebisnis pemula hanya melihat kesuksesan orang lain dan mencoba menggeluti bisnis yang sama dengan orang lain tersebut, tetapi tidak melihat prospeknya, jiwa kewirausahaan maupun keterampilan usaha yang dimilikinya.

Selain itu juga tidak semua Coffee Shop di Kecamatan Medan Baru mencapai keberhasilan dalam menjalankan usahanya, hal ini dikarenakan pelaku usaha Coffee Shop di Kecamatan Medan Baru belum memiliki persiapan yang seharusnya dilakukan dalam menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan dan karakter yang dimiliki oleh wirausahawan yang menjalankan usaha tentunya ada perbedaan dalam menjalankan usahanya dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang berbeda-beda mulai dari tingkat pendidikan yang terendah hingga tertinggi dan pengalaman yang mereka punya untuk menjalankan usaha juga berbeda-beda sehingga tidak semua wirausahawan yang menjalankan usaha mampu mencapai keberhasilan dalam menjalankan usahanya

LANDASAN TEORI

Keberhasilan Usaha

Menurut Hismadiyani, Fatimah, & Firmansyah (2017) Keberhasilan usaha merupakan utama dari sebuah perusahaan dimana segala aktivitas yang ada didalamnya ditujukan untuk mencapai suatu keberhasilan. Dalam pengertian umum, keberhasilan menunjukkan suatu keadaan yang lebih baik atau unggul dari pada masa sebelumnya. Menurut Mudzakar dalam Andari (2016) Keberhasilan usaha adalah suatu keadaan yang menggambarkan lebih daripada yang lain seperti sederajat atau sekelasnya. Kerjasama antar perusahaan, konsultasi, pengukuran kinerja, dan fleksibilitas mempunyai peran penting dalam kesuksesan bisnis. Menurut Wibowo (2016) Keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis guna mencapai tujuannya

Menurut Suryana (2017) keberhasilan usaha ditentukan oleh faktor-faktor berikut, yakni:

1. Kemampuan dan kemauan.
2. Memiliki tekad yang kuat dan kerja keras.
3. Ketetapan dan peluang.

Menurut Basrowi (2016) ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam mencapai keberhasilan usaha yaitu :

1. Motivasi
2. Usia
3. Pengalaman
4. Pendidikan

Menurut Suryana (2017) indikator dalam tercapainya keberhasilan usaha sebagai berikut :

1. Volume penjualan.
2. Keuntungan
3. Pendapatan.
4. Pertumbuhan tenaga kerja

Pengetahuan Kewirausahaan

Menurut Hendrawan and Sirine (2017) pengetahuan merupakan salah satu faktor kognitif yang merupakan kemampuan menghafal, mengingat sesuatu atau melakukan pengulangan suatu informasi yang sudah diresapi atau ditangkap. Sedangkan pengertian pengetahuan kewirausahaan sendiri menurut Juhariyah and Wahyuni (2018 : 2) adalah pengelolaan seluruh informasi tentang pengalaman, keahlian sumber daya manusia secara individu. Senada dengan Menurut Anwar (2017) pengetahuan

kewirausahaan adalah sebuah pengetahuan yang merupakan hasil uji coba di lapangan, dikumpulkan, diteliti dan dirangkai sebagai sumber informasi yang berguna bagi orang lain yang membutuhkannya sehingga kewirausahaan bisa di masukkan ke dalam disiplin ilmu, baik itu yang bersifat teori maupun yang bersifat empiris. Sarwono dalam Moelrine and Syarif (2022) mengataan bahwa Pengetahuan kewirausahaan adalah dasar yang harus dimiliki seseorang dalam melakukan kewirausahaan.

Menurut Suryana (2017) terdapat beberapa bentuk pengetahuan tentang kewirausahaan yang harus dimiliki wirausaha, yaitu :

1. Pengetahuan mengenai usaha yang akan dirintis dan pengetahuan akan lingkungan usaha disekitarnya yang akan mempengaruhi kegiatan kewirausahaan.
2. Pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab.
3. Pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis

Menurut Suryana (2017) indikator pengetahuan kewirausahaan yaitu

1. Pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab
2. Pengetahuan tentang usaha yang dirintis
3. Pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis Pada hal ini seorang
4. Pengetahuan tentang kepribadian dan kemampuan diri

Keterampilan Kewirausahaan

Keterampilan Kewirausahaan menurut Gibb dalam Iskandar and Safrianto (2020 : 16) proses kewirausahaan meliputi perilaku, keterampilan dan atribut yang dimiliki seseorang dalam kewirausahaan. Keterampilan tentu terbagi banyak hal mulai dari keterampilan perencanaan, keterampilan dalam pembuatan produk dan banyak lainnya."

Menurut Mashuda and Laily (2021 : 73) adalah Keterampilan kewirausahaan atau keterampilan wirausaha adalah kemampuan seseorang dalam berwirausaha untuk menciptakan dan mengembangkan usaha yang sudah berjalan. Menurut Rizki & Santy (2019) berpendapat bahwa: "Keterampilan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah atau pun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil suatu pekerjaan, untuk dapat berwirausaha mutlak dibutuhkan keterampilan

Chang dan Rieple dalam (Iskandar & Safrianto, 2020) mengemukakan 4 Dimensi dari keterampilan wirausaha yaitu :

1. *Technical Skills*
2. *Management Skills*
3. *Entrepreneurship skills*
4. *Personal Maturity Skills*

Menurut Dharmawati (2016) indikator keterampilan wirausaha diantaranya, adalah:

1. Keterampilan konseptual.
2. Keterampilan kreatif.
3. Keterampilan dalam memimpin dan mengelola..
4. Keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi.
5. Keterampilan teknik usaha yang akan dilakukan.

Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertitik tolak dari latar belakang masalah. Masalah yang diambil tersebut kemudian disajikan dalam bentuk judul yang memiliki dua variable bebas dan satu variabel terikat yaitu variabel Pengetahuan Kewirausahaan (X_1), Keterampilan Kewiruasahaan (X_2) dan Keberhasilan Usaha (variabel Y) yang merupakan variabel yang dipengaruhi. Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teoritis yang telah diuraikan maka kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dilihat pada di bawah ini :

Hipotesis Penelitian

- Pengetahuan kewirausahaan berpengaruh positif terhadap Keberhasilan Usaha *Coffee Shop* di Kecamatan Medan Baru
- Keterampilan kewirausahaan berpengaruh positif terhadap Keberhasilan Usaha *Coffee Shop* di Kecamatan Medan Baru
- Pengetahuan kewirausahaan dan keterampilan kewirausahaan berpengaruh positif terhadap Keberhasilan Usaha *Coffee Shop* di Kecamatan Medan Baru

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, namun juga apabila dilihat dari cara penjelasannya maka penelitian menggunakan pendekatan asosiatif. Dimana variabel bebas terdiri dari pengetahuan kewirausahaan dan keterampilan kewirausahaan, sedangkan variable terikat menggunakan keberhasilan usaha. Dengan tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pada Kecamatan Medan Baru. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 256 *coffee shop*, yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 72 *coffee shop*. Teknik analisa data dapat dilakukan dengan tahap sebagai berikut: Uji Asumsi Klasik yang terdiri Uji Normalitas data, Uji Multikolonieritas dan Uji Heteroskedastisitas, Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Parsial (Uji t), Uji Signifikasi Simultan (Uji F) dan Uji Determinan (R^2)

HASIL

Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Berdasarkan tampilan gambar di atas terlihat bahwa grafik histogram menunjukkan adanya gambaran pola data yang baik. Kurva *dependent* dan *regression standarized residual* membentuk gambar seperti lonceng dan mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas

Gambar normal *probability plot* di atas dapat dilihat bahwa gambaran data menunjukkan pola yang baik dan data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

b. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.378	3.873		2.422	.018		
P_K	.593	.166	.504	3.572	.001	.295	3.393
K_W	.393	.186	.298	2.115	.038	.295	3.393

a. Dependent Variable: K_U

Pada Tabel diatas dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan Kewirausahaan (X_1) dengan nilai *tolerance* sebesar 0,295 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 3,393 lebih kecil dari 10.
- 2) Keterampilan Wirausaha (X_2) dengan nilai *tolerance* sebesar 0,295 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 3,393 lebih kecil dari 10.

Karena nilai *tolerance* yang diperoleh untuk setiap variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF yang diperoleh untuk setiap variabel lebih kecil dari 10, maka artinya data variabel pengetahuan kewirausahaan dan keterampilan wirausaha bebas dari adanya gejala multikolinieritas

c. Uji Heteroskedastisitas

Pada grafik scatterplot dapat terlihat bahwa hasil grafik scatterplot menunjukkan data tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Data tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas

Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.378	3.873		2.422	.018		
P_K	.593	.166	.504	3.572	.001	.295	3.393
K_W	.393	.186	.298	2.115	.038	.295	3.393

a. Dependent Variable: K_U

$$Y = 9,378 + 0,593X_1 + 0,393X_2$$

Dimana:

1. Konstanta = 9,378.

Jika variabel pengetahuan kewirausahaan dan keterampilan wirausaha diasumsikan tetap maka keberhasilan usaha akan meningkat sebesar 9,378.

2. Koefisien Pengetahuan Kewirausahaan X_1
Nilai koefisien pengetahuan kewirausahaan sebesar 0,593. Menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan 100% untuk pengetahuan kewirausahaan akan diikuti terjadi kenaikan keberhasilan usaha sebesar 59,3%.
3. Koefisien Keterampilan Wirausaha X_2
Nilai koefisien keterampilan wirausaha sebesar 0,393. Menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan 100% untuk keterampilan wirausaha akan diikuti terjadi kenaikan keberhasilan usaha sebesar 39,3%.

Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.378	3.873		2.422	.018		
P_K	.593	.166	.504	3.572	.001	.295	3.393
K_W	.393	.186	.298	2.115	.038	.295	3.393

a. Dependent Variable: K_U

Berdasarkan hasil uji parsial untuk variabel pengetahuan kewirausahaan diperoleh t_{hitung} (3,572) > t_{tabel} (1,994) dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial bahwa ada pengaruh signifikan pengetahuan kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha *coffee shop* di kecamatan Medan Baru.

Berdasarkan hasil uji parsial untuk variabel keterampilan wirausaha diperoleh t_{hitung} (3,572) > t_{tabel} (1,994) dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial bahwa ada pengaruh signifikan keterampilan wirausaha terhadap keberhasilan usaha *coffee shop* di kecamatan Medan Baru

b. Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	623.821	2	311.910	50.753	.000 ^b
	Residual	424.054	69	6.146		
	Total	1047.875	71			

a. Dependent Variable: K_U

b. Predictors: (Constant), K_W, P_K

Dari uji ANOVA atau F test di dapat nilai F_{hitung} (50,753) > F_{tabel} (3,13) dengan tingkat signifikansi 0.000. Karena probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0.05 maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan pengetahuan kewirausahaan dan keterampilan wirausaha secara bersama-sama terhadap keberhasilan usaha *coffee shop* di kecamatan Medan Baru.

Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.772 ^a	.595	.584	2.47905	1.769

a. Predictors: (Constant), K_W, P_K

b. Dependent Variable: K_U

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,584 yang berarti bahwa ada hubungan antara pengetahuan kewirausahaan dan keterampilan wirausaha terhadap keberhasilan usaha, sedangkan untuk *Adjusted R Square* sebesar 0,584 atau 58,4 % yang artinya pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan keterampilan wirausaha terhadap keberhasilan usaha *coffee shop* di kecamatan Medan Baru, sedangkan sisanya 41,6% variabel-variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini, misalnya orientasi pasar, karakteristik wirausaha, kreativitas dan variabel lainnya.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan terhadap Keberhasilan Usaha

Berdasarkan hasil uji parsial untuk variabel pengetahuan kewirausahaan diperoleh t_{hitung} (3,572) > t_{tabel} (1,994) dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial bahwa ada pengaruh signifikan pengetahuan kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha *coffee shop* di kecamatan Medan Baru.

Terdapatnya pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha *coffee shop* di kecamatan Medan Baru tidak terlepas dari pengusaha memahami usaha dan kendala yang akan dihadapi untuk mencapai dalam keberhasilan usaha, serta kemampuan pengusaha dalam melakukan perencanaan dan bertanggung jawab penuh terhadap usaha yang sedang dijalankan dengan tujuan untuk keberhasilan atas usahanya. Pelaku perlu memiliki pengetahuan dalam menjalankan usaha untuk menambah kualitas dan mencapai keberhasilan usaha. Indikator yang terkait dengan pengetahuan wirausaha yaitu: mengerti tentang bidang usaha yang dijalankan, memiliki pembukuan sederhana, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu mengelola waktu, dan memiliki pengetahuan pemasaran.

Setiap pelaku usaha diharuskan memiliki pengetahuan kewirausahaan yang luas, sehingga ketika dalam menjalankan usaha mampu menghadapi serta menyelesaikan segala persoalan yang akan dihadapi. Dengan pengetahuan akan kewirausahaan yang luas, wirausahawan dapat menerapkan segala pengetahuan yang mengenai kewirausahaan pada usahanya sehingga untuk mencapai keberhasilan usaha dapat terwujud. Pengetahuan yang dimaksud Soegoto (2014) diantaranya *Self Knowledge* (Pengetahuan tentang usaha yang akan dilakukan atau ditekuni), *Knowing Your Business* (mengetahui semua yang terkait dengan aktivitas bisnis yang dilakukan) *Knowing The Basic Business Management* (mengetahui dasar-dasar penegelolaan bisnis, misalnya merancang usaha, mengorganisasikan dan mengendalikan perusahaan), *Knowing How To Compete* (mengetahui strategi/cara bersaing). Hasil penelitian Moelrine & Syarif (2022); Pesta Gultom (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha.

Pengaruh Keterampilan Kewirausahaan terhadap Keberhasilan Usaha

Berdasarkan hasil uji parsial untuk variabel keterampilan wirausaha diperoleh t_{hitung} (3,572) > t_{tabel} (1,994) dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial bahwa ada pengaruh signifikan keterampilan wirausaha terhadap keberhasilan usaha *coffee shop* di kecamatan Medan Baru.

Terdapatnya pengaruh keterampilan kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha *coffee shop* di kecamatan Medan Baru tidak terlepas dari pengusaha yang mampu dalam menyusun strategi bisnis, mampu menciptakan ide-ide kreatif dalam membuat suatu inovasi baru, serta memiliki ketrampilan dalam memimpin suatu usaha dengan komunikasi yang baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan karyawan yang bekerja serta para pelanggan, sehingga dengan diwujudkan ketrampilan usaha yang dimiliki pelaku usaha akan dapat meningkatkan keberhasilan usaha yang dijalankannya. Menurut Suryana (2017) terdapat 2 faktor penentu yang menyebabkan wirausahawan gagal dalam berwirausaha yaitu faktor intern dan faktor ektern. Faktor intern yang menyebabkan ketidak berhasilan usaha adalah seorang wirausaha yang tidak kompeten dalam hal manajerial, kurang berpengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam hal perencanaan, kurangnya pengawasan dalam hal penggunaan peralatan dan memiliki sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Faktor ekstern yang menyebabkan kegagalan usaha yaitu penentuan lokasi usaha yang tidak tepat.

Penelitian ini lebih menekankan pada faktor intern yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yaitu keterampilan. Keterampilan atau kompetensi individu yang dimiliki wirausaha merupakan faktor penentu kinerja dari suatu usaha. Wirausaha yang sukses pada umumnya ialah mereka yang memiliki kompetensi, yaitu seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan kualitas individu untuk melaksanakan pekerjaan/kegiatan. Hasil penelitian Indriarti, Mulyadi and Hendrayati (2020); Iskandar and Safrianto (2020) yang menyatakan bahwa keterampilan kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha.

Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Keterampilan Kewirausahaan terhadap Keberhasilan Usaha

Dari uji ANOVA atau F test di dapat nilai F_{hitung} (50,753) > F_{tabel} (3,13) dengan tingkat signifikansi 0.000. Karena probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0.05 maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan pengetahuan kewirausahaan dan keterampilan kewirausahaan secara bersama-sama terhadap keberhasilan usaha *coffee shop* di kecamatan Medan Baru, dan dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,584 atau 58,4 % yang artinya pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan keterampilan wirausaha terhadap keberhasilan

usaha *coffee shop* di kecamatan Medan Baru, sedangkan sisanya 41,6% variabel-variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini, misalnya orientasi pasar, karakteristik wirausaha, kreativitas dan variabel lainnya.

Keberhasilan usaha adalah permodalan sudah terpenuhi, penyaluran yang produktif dan tercapainya tujuan organisasi. Keberhasilan usaha dapat dilihat dari efisiensi proses produksi yang dikelompokkan berdasarkan efisiensi secara ekonomis. Keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, suatu bisnis dikatakan berhasil bila mendapatkan laba, karena laba adalah tujuan dari seseorang melakukan bisnis. Salah satu yang dapat meningkatkan keberhasilan dari suatu usaha dapat dilihat dari pelaku usaha yang memiliki pengetahuan atas usaha yang dijalankannya serta ketrampilan usaha yang dimilikinya

SIMPULAN

1. Pengetahuan kewirausahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha *coffee shop* di kecamatan Medan Baru.
2. Keterampilan kewirausahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha *coffee shop* di kecamatan Medan Baru.
3. Pengetahuan kewirausahaan dan keterampilan kewirausahaan berpengaruh signifikan dan secara simultan terhadap keberhasilan usaha *coffee shop* di kecamatan Medan Baru

SARAN

1. Berdasarkan tanggapan responden mengenai Pengetahuan Kewirausahaan yang berada pada klasifikasi cukup baik, sebaiknya pelaku usaha lebih mempertajam kemampuan dalam mengambil keputusan pada setiap permasalahan yang dihadapi, serta dijadikan sebagai pedoman dalam menghadapi permasalahan yang baru. Hal ini dapat dilakukan dengan mendokumentasikan permasalahan yang pernah dilalui, misalnya ada permasalahan dalam ketidaksesuaian stok barang *coffee shop*, hal ini dapat menjadi pelajaran dan dilakukan perbaikan dimasa berikutnya.
2. Berdasarkan tanggapan responden mengenai Keterampilan Wirausaha pada klasifikasi cukup baik, maka hal yang diperlu diperbaiki adalah mengenai keterampilan teknis, keterampilan manajemen, keterampilan wirausaha dan keterampilan kedewasaan diri. Dengan keterampilan yang mumpuni maka keberhasilan usaha akan mudah diraih.
3. Berdasarkan tanggapan responden mengenai Keberhasilan Usaha pada klasifikasi cukup baik. Dengan demikian terkait pengetahuan kewirausahaan dan keterampilan wirausaha yang meliputi aspek pemasaran meski ditingkatkan dan dipertajam agar dapat meningkatkan keberhasilan usaha. Dalam aspek pemasaran hal yang mampu mempercepat pergerakan dan jangkauan misalnya melalui digital marketing, dengan digital marketing jangkauan dalam usaha akan menjadi tidak terbatas, dengan demikian akan semakin dekat dengan keberhasilan usaha

REFERENSI

- Abdulwahab, M. H., & Al-Damen, R. A. (2015). The Impact of Entrepreneurs' Characteristics on Small Business Success at Medical Instruments Supplies Organizations in Jordan. *International Journal of Business and Social Science*, 6(8).
- Andari, S. (2016). *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anwar, M. H. . (2017). *Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: KENCANA.
- Basrowi. (2016). *Kewirausahaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dharmawati, M. (2016). *Kewirausahaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Keempat (7th ed.)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hendrawan, J, S., & Sirine., H. (2017). Pengaruh Sikap Mandiri Motivasi Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha Studi Kasus Pada Mahasiswa FEB UKSW Konsentrasi Kewirausahaan. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*. 02(03).
- Hismadiyani, D., Fatimah, S., & Firmansyah. (2017). Mengembangkan Jiwa Kewirausahaan Generasi Muda Melalui Pelatihan Penyusunan Rencana Usaha. *Jurnal Mitra*, 1(1).
- Indriarti, R., Mulyadi, H., & Hendrayati, H. (2020). Impact of entrepreneurial skills and innovations on business success. *Advances in Business, Management and Entrepreneurship*, (January), 921–926.
- Irawan, A., & Mulyadi, H. (2016). Pengaruh Keterampilan Wirausaha Terhadap Keberhasilan Usaha (Studi Kasus pada Distro Anggota Kreative Independent Clothing Kommunity di Kota Bandung). *Journal of Business Management and Enterpreneurship Education*, 1(1), 213–223.
- Iskandar, K. A., & Safrianto, A. S. (2020). Pengaruh Keterampilan Wirausaha Dan Pengalaman Usaha Terhadap Keberhasilan Kewirausahaan. *Jurnal Ekonomi dan Industri*, 21(1), 14–20.
- Juhariyah, S., & Wahyuni, D. U. (2018). Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Sikap Mandiri terhadap

- Minat Berwirausaha. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 7(4), 1–15.
- Kuntowicaksono. (2015). Pengaruh Pengetahuan Wirausaha dan Kemampuan Memecahkan Masalah Wirausaha Terhadap Minat Berwirausaha Siswa Sekolah Menengah Kejuruan. *Journal of Economic Education*, 1(1), 46–52.
- Mashuda, A., & Laily, N. (2021). Entrepreneurial Skills dan Entrepreneurial Attitude Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 9(2), 72–76.
- Moelrine, A. F., & Syarif, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan, Karakteristik Kewirausahaan dan Kompetensi Kewirausahaan Terhadap Keberhasilan UMKM Desa Bojong Kulur. *JURNAL IKRAITH-EKONOMIKA*, 6(1), 127–137.
- Nursito, S., & Nugroho, A. J. S. (2013). Analisis pengaruh interaksi pengetahuan kewirausahaan dan efikasi diri terhadap intensi kewirausahaan, 5(3), 201–211.
- Pesta Gultom. (2021). Pengaruh Motivasi Berwirausaha dan Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Keberhasilan Usaha Bisnis Farmasi Di Kecamatan Medan Petisah. *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya : Penelitian Ilmu Manajemen*, 7(1), 52–65.
- Rizki, A., & Santy, R. D. (2019). Pengaruh Motivasi Usaha Dan Kemampuan Usaha Terhadap Keberhasilan Usaha Survey Di Sentra Produksi Kaos. *Jurnal Unikom*, 1(1).
- Soegoto, E. S. (2014). *Enterpreneurship: Menjadi Pebisnis Ulung Edisi Revisi*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Suryana. (2017). *Kewirausahaan (Kiat dan Proses Menuju Sukses)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tehseen, S., & Ramayah, T. (2015). Entrepreneurial Competencies and SMEs Business Success: The Contingent Role Of External Integration. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(1).
- Umar, H. (2016). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wibowo, A. (2016). *Akuntansi Untuk Bisnis: Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yuseima, D., & Zulfikar, R. (2018). Pengaruh Efiksi Diri dan Motivasi Usaha Terhadap Keberhasilan Usaha pada Pengrajin Boneka Di Cijerah Bandung. *Jurnal Ilmiah Universitas Komputer Indonesia*.